

O‘ZBEK TILINING IZOHLI LUG‘ATIDA OLINMA SO‘ZLAR TADQIQIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR

G‘iyos Do‘stmurodov¹, Nafosat Murodullayeva²

¹IPU Samarqand kampusi dotsenti

²Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14917889>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2023-yilda nashr etilgan “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” dagi “G” harfiga doir o‘zlashmalar aniqlanib, ularning qaysi tillardan kirib kelganligi haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, maqolada o‘zlashma so‘zlarning statistik tahlili ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: lug‘at, o‘zlashmalar, lug‘atturlari, lingvistika, termin, derevatsiya.

Til – insoniyat madaniyatining eng muhim tayanchlaridan biri bo‘lib, u xalqning tarixi, tafakkuri va ma‘naviy dunyosini aks ettiradi. Buyuk mutafakkirlar tilning jamiyatdagi o‘rni va uning inson hayotiga ta‘siri haqida ko‘plab fikrlar bildirganlar. Xususan, mashhur mutafakkir bobomiz Alisher Navoiy til va nutq haqida “Til – shunchalar sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq noma‘qul bo‘lib chiqsa, tilning ofatidir” – deb ta‘kidlaydi. Til rivojlanish jarayonida turli omillarga bog‘liq holda o‘zgaradi, boyib boradi. O‘zbek tili so‘z boyligi jihatidan juda boy bo‘lib, uning lug‘aviy tarkibini asosan turkiy, arab, fors, rus va boshqa tillardan olingan so‘zlar tashkil etadi. So‘nggi yillarda esa fan-texnikaning rivojlanishi natijasida ingliz tiliga doir so‘z va terminlar ko‘plab kirib kelmoqda. Bu esa o‘zbek tilining leksikasi boyishida o‘zlashma so‘zlar katta ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Chet tilidagi so‘zlarning tilimizga kirib kelishi va ularning ishlatilishi, tilimizdagi ma‘lum bir yangi so‘zlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi va bu turdagi so‘zlar guruhi ”o‘zlashma so‘zlar” deyiladi.

O‘zbek tili leksikasi, ya‘ni so‘z boyligi bir necha manbalar asosida rivojlanib boradi. Ularni, eng avvalo, ikkita asosiy guruhga ajratish mumkin:

1. Ichki manba – tilning o‘z ichki imkoniyatlari asosida.

2. Tashqi manba – boshqa tillardan so‘z olish orqali.

O‘zlashmalar – bu boshqa tillardan olingan, ammo shu tilga mos talaffuz va yozilish shaklida ishlatiladigan so‘zlardir. O‘zlashmalar bir tildan boshqa tilga kirgan so‘zlar bo‘lib, ular Grammatik jihatdan asosiy tilga moslashib ketadi. O‘zlashmalar tilning rivojlanish jarayonida, madaniyat, ilm-fan, texnologiya yoki savdo-sotiq kabi sohalarida muloqotda foydalanish uchun kirib keladi.

Lug‘at – bu tilning so‘z boyligini, so‘zlarning ma‘nolarini, talaffuzi va yozilishini, Grammatik xususiyatlarini, shuningdek, ba‘zi lug‘atlarda so‘zlarning tarixiy kelib chiqishi va qo‘llanilish kontekstlarini tushuntiruvchi kitob yoki boshqa yozma manbadir. Lug‘atlar tilshunoslikda, biror tilni o‘rganishda, shuningdek, so‘z boyligini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Lug‘at so‘zlarning to‘g‘ri qo‘llanilishini ta‘minlash, so‘zlar orasidagi ma‘no farqlarini sinonimlar va antonimlar orasidagi aloqalarni tushuntirish tilning o‘ziga xosligini saqlash kabi vazifalarni bajaradi. Bugunga qadar “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”, “O‘zbek tilining sinonimlar lug‘ati”, “O‘zbek tilining antonimlar lug‘ati”, “O‘zbek tilining omonimlar lug‘ati”, “O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati”, “O‘zbek tilining etimologik lug‘ati”, “O‘zbek tilining o‘quv imlo lug‘ati” kabi so‘zliklar yaratildi va takomillashtirilmoqda.

Bular orasida o‘zbek tilining boy manaviy merosini o‘zida aks ettiruvchi lug‘at izohli lug‘atdir. Izohli lug‘at–bu tilning so‘z boyligini izohlab beruvchi, har bir so‘zning ma‘nosi, Grammatik xususiyatlari va qo‘llanilish doirasini tushunturuvchi lug‘at turidir. Bu lug‘atda so‘zlarning ma‘nosini chuqur ochib berilib, ularning turli kontekstlardagi ishlatilishiga misollar keltiriladi. O‘zbek tilining izohli lug‘ati bir necha marta nashr etilgan. Ularning tadriji quyidagicha:

1. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” (1981-1985-yillar, 2 jildlik)
2. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” (2006-2008-yil, 3 jildlik)
3. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” (2020-yil, yangi nashr). Bu lug‘atda XXI asr o‘zbek tilida paydo bo‘lgan yangi so‘zlar va iboralar ham aks ettirilgan.
4. “O‘zbek tilining katta izohli lug‘ati” (2022-2023-yil, 6 jildlik). Bu eng katta va mukammal nashrlardan biri bo‘lib, o‘zbek tilshunosligidagi eng keng qamrovli izohli lug‘at hisoblanadi. So‘nggi nashr birqancha o‘z qatlam so‘zlari bilan, shuningdek, olinma so‘zlar hisobiga boyitilgan bo‘lib, unda o‘zlashmalar soni ham salmoqli.

1	forscha	137
2	yunoncha	98
3	lotincha	41
4	fransuzcha	37
5	ruscha	18
6	inglizcha	15
7	nemischa	14
8	italyancha	9
9	polyakcha	2
10	islandcha	2
11	vengercha	2
12	ispancha	1
13	gollandcha	1
14	yaponcha	1
15	indonezcha	1
16	arabcha	1

Bu o‘zlashmalarni quyidagicha tadqiq qilish mumkin:

Forscha. Forscha o‘zlashmalar O‘zbekistonda keng tarqalgan bo‘lib, ular ko‘pincha kundalik hayotda va madaniyatda ishlatiladi.

Jumladan, gaz, gilam, gugurt, guruch, go‘sht. **Guruch** – sholi donalab olinadigan mahsuloti: oshlik don. *Ahmad guruchni ikki marta ag‘darib, oshni damlab qo‘ydi.*

Yunoncha. Yunoncha o‘zlashmalar ko‘pincha meditsina sohasida ko‘proq ishlatiladi: garmon, gemarroy, genetika, gepatit, gigeyena kabi. **Gepatit** – (hepar, hepatos – jigar) jigarning yallig‘lanishi. *Virusli gepatit yuqumli kasallik bo‘lib, unda asosan jigar shikastlanadi.*

Lotincha. Lotincha o'zlashmalar ko'pincha ilmiy atamalar sifatida ishlatiladi. Jumladan, globus, gradus, gumanitar, glob. **Gradus** – 1. Aylananing 360 dan bir bo'lagiga teng burchak yoki yoy o'lchov birligi; 2. Temperatura – o'lchov birligi; daraja. 3. Suyuqlikning zichligi – shuningdek, eritma yoki spirt kuchini o'lchash.

Fransuzcha. Fransuzcha o'zlashmalar asosan ilm-fan va texnika sohalarida qo'llaniladi. Masalan, garaj, gadjet, gabaret. **Gadjet** – (gachette – halqa; bo'yinturuq) qo'l telefoni, smartfon, planshet kabi insonlarga qulaylik yaratuvchi zamonaviy kichik elektron qurilmalarning umumiy nomi. *Psixologlar zamonaviy elektron gadjetlar inson asab tizimiga ham ta'sir ko'rsatishi haqida ogohlantirmoqda.*

Ruscha. Ruscha o'zlashmalar ilm-fan va texnologiya sohalarida keng tarqalgan. Gruzovik, gayka, gorelka kabilar. **Gayka** – boltga burab kiritiladigan, mashina va mexanizmlarning qismlarini bir-biriga mahkamlash uchun ishlatiladigan detal.

Inglizcha. Inglizcha o'zlashmalar asosan sport va internetda ishlatiladi. Gandbol, gol, gigabayt, golf. **Gigabayt** – 1024 megabaytga teng bo'lgan axborot hajmi.

Nemischa. Nemischa o'zlashmalar sport va harbiy sohalarda keng tarqalgan.

Jumladan, gaubitsa, gantel, gilza. **Gantel** – kalta dasta bilan birlashtirilgan ikkita cho'yan shardan iborat gimnastika asbobi. *Gantelda mashq qilmoq.*

Italyanacha. Italyanacha o'zlashmalar, asosan harbiy sohalarda ishlatiladi. Granatomyot, granata, gvardiya shular jumlasidan. **Granata** – davlat, shahar, tabaqa, urug'vabayroq, pul, muhr kabilarda tasvirlagan alohida farqli belgisi o'zbekiston davlat gerbi.

Polyakcha. Polyakcha o'zlashmalar "O'zbek tilining izohli lug'ati"da atigi ikkitani tashkil qiladi. Bular: getmen, gerb. **Getmen** – (Hauptmann – boshliq). XVI – XVII asrlarda Ukrainada: Kazak qo'shinlarining saylab qo'yiladigan boshlig'i. XVII – XVIII asrlarda: Ukraina hokimi.

Islandcha. Islandcha o'zlashmalar ham ikkitani tashkil etadi va tabiat hodisasi bilan bog'liq: geyz, geyzer. **Geyzer** – shiddatli oqim, issiq suv vaqti-vaqti bilan yerdan favvora kabi otilib chiqadigan bug' va issiq suv.

Vengrcha. Vengrchadan ham gulyosh, gusar kabi ikkita so'z o'zlashgan. **Gusar** – Chor Rossiyadagi va ayrim Yevropa mamlakatlarida: yengil qurilgan otliq askar.

Ispan, golland, yapon, indonez, arab tillaridan bu harfga doir olingan so'zlar juda kam, ya'ni bittadan. *Ispancha* → gitara – chertma musiqa asbobi.

Gollandcha → gavan - beshik. *Yaponcha* → geysa - mehmondo'stlik odoblariga rioya qiluvchi ayol (yaponiyada). *Indonezcha* → gong – musiqa asbobi. *Arabcha* → gidir - xijolat, tashvish, g'am-alam.

Bu o'zlashmalar quyidagicha statistik ko'rinish hosil qildi:

Xulosa qilib aytganda, O‘zbek tilining izohli lug‘atida o‘zlashmalar ko‘p va xilma-xildir. Yunoncha, lotincha, fransuzcha, ruscha va inglizcha kabi tillardan olingan o‘zlashmalar o‘zbek tilining boyligini oshirib, uning ilm-fan, madaniyat, texnologiya va boshqa sohalardagi rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Mahbub ul – qulb”. A.Navoiy. – Toshkent. 2018. B. 256.
2. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”. – Toshkent. (2022–2023-yillar, 6 jild)
3. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”. – Toshkent. (2020-yil, 5 jildli)
4. “Hozirgi o‘zbek adabiy tili”. H.Jamolxonov. – Toshkent. “Talqin” 2005.